

O interesse público e o estado de necessidade administrativo: as novas aproximações de uma imbricação necessária

Public interest and the state of administrative need: the new approaches of a necessary imbrication

Leandro Caletti¹

Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Santa Catarina, Brasil)
<https://orcid.org/0000-0002-6153-2946>
E-mail: leandro.caletti@imed.edu.br

Joana Stelzer²

Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Santa Catarina, Brasil)
<https://orcid.org/0000-0002-9503-4080>
E-mail: contatojoana@yahoo.com.br

Recebido: 25.06.2020

Aprovado: 13.07.2020

Resumo:

este artigo se propõe a examinar o direito administrativo brasileiro da pandemia de SARS-CoV-2, erigindo o seguinte problema de pesquisa: o interesse público, a despeito das críticas que lhe são direcionadas, ressurge como fundamento hodierno de uma atuação administrativa anormal, mas inexorável? A hipótese central sustenta que sim, o que encaminha o estado da arte do direito administrativo a um 'estado de necessidade', com

Como citar este artigo: CALETTI, Leandro; STELZER, Joana. O interesse público e o estado de necessidade administrativo: as novas aproximações de uma imbricação necessária: Public interest and the state of administrative need: the new approaches of a necessary imbrication. *Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas (Brazilian Journal of Law Research)*, Avarré: Eduvale, v. 1, n. 3, p. 73-96, 2020. DOI: 10.51284/rbpj.01.caletti Disponível em: <https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/18>. Acesso em: 18 dez. 2020.

¹ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na Linha de Pesquisa "Direito Internacional, Econômico e Comércio Sustentável". Mestre em Direito pela Faculdade Meridional (IMED). Professor da Escola de Direito (Graduação) da Faculdade Meridional (IMED). Professor do Programa de Pós-Graduação "Lato Sensu" em Direito da Faculdade Meridional (IMED). Membro dos Grupos de Pesquisas "Transnacionalismo e Circulação de Modelos Jurídicos", "Ética, Cidadania e Sustentabilidade" e "Direitos Culturais e Pluralismo Jurídico", vinculados ao Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu" em Direito da Faculdade Meridional (IMED). Membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Meridional (IMED). Advogado (OAB/RS).

² Doutora e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Pós-Doutorado pela USP. Graduação em Administração pela Universidade Paulista e em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. Desde o ano de 2010, é docente no Departamento de Ciências da Administração/CAD, no Centro Sócio Econômico/CSE e no PPGD - Mestrado e Doutorado, no Centro Ciências Jurídicas (CCJ), Universidade Federal de Santa Catarina.

prevalência do direito administrativo ordenador. O objetivo geral consistiu em examinar o contexto pandêmico do direito administrativo, no Brasil, sendo que, em paralelo, foram eleitos os seguintes objetivos específicos: 1) descrever a ocorrência do ‘estado de necessidade administrativo’; 2) verificar o poder de polícia no ‘estado de necessidade administrativo’ da pandemia SARS-CoV-2; e, 3) afirmar o (redivivo) interesse público. A natureza da investigação retratou pesquisa pura, iniciada na compreensão de categorias fundamentais ao direito administrativo e, especialmente, do sentido teórico acerca do interesse público. Quanto à abordagem do problema, refletiu estudo qualitativo. Relativamente aos fins, a pesquisa foi descritiva. O método de abordagem foi indutivo, com enfoque crítico, por meio da observação sistemática dos fatos relacionados ao ‘interesse público’ no âmbito pandêmico e seu equacionamento na almejada dimensão republicana e democrática pautada pela Constituição Federal. Os procedimentos técnicos utilizaram doutrina, legislação e jurisprudência. Os resultados foram expostos exclusivamente em forma de textos.

Palavras-Chave:

direito administrativo ordenador, estado de necessidade administrativo, interesse público, pandemia SARS-CoV-2, poder de polícia.

Abstract: this article proposes to examine the Brazilian administrative law of the SARS-CoV-2 pandemic, addressing the following research problem: despite the criticisms directed at it, the public interest reappears as a modern foundation for an abnormal administrative action, but inexorable? The central hypothesis holds that it does, which leads the state of the art of administrative law to a 'state of necessity', with the prevailing administrative ordering law. The general objective was to examine the pandemic context of administrative law in Brazil, and, in parallel, the following specific objectives were elected: 1) to describe the occurrence of the 'state of administrative need'; 2) verify police power in the 'state of administrative need' of the SARS-CoV-2 pandemic; and, 3) affirm the (redivive) public interest. The nature of the investigation portrayed pure research, initiated in the understanding of categories fundamental to administrative law and, especially, of the theoretical sense about the public interest. As for the approach to the problem, a qualitative study reflected. Regarding the purposes, the research was descriptive. The approach method was inductive, with a critical focus, through the systematic observation of facts related to the 'public interest' in the pandemic scope and its equation in the desired republican and democratic dimension guided by the Federal Constitution. The technical procedures used doctrine, legislation, and jurisprudence. The results were exposed exclusively in the form of texts.

Keywords: ordering administrative law, state of administrative need, public interest, SARS-CoV-2 pandemic, police power.

Sumário: 1 Introdução; 2 A ocorrência do ‘estado de necessidade administrativo’; 3 O poder de polícia no ‘estado de necessidade administrativo’ da pandemia SARS-CoV-2; 4 O (redivivo) interesse público; 5 Considerações finais; 6 Referências.

1. Introdução

O direito administrativo do século XXI se via às voltas com padrões emergentes de governança global e com um crescente corpo de direito administrativo global³ quando, em 30 de janeiro de 2020, sobreveio o reconhecimento, pela Organização Mundial⁴ de Saúde, da emergência de saúde pública de importância internacional acerca da pandemia de SARS-CoV-2. *Incontinenti*, o Congresso Nacional da República Federativa do Brasil, por meio do decreto⁵ legislativo n. 6, reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública de caráter nacional.

Desde então, o foco das relações jurídicas se voltou para o direito público e, notadamente, para o direito administrativo, em face do inequívoco estabelecimento de um ‘estado de necessidade administrativo’⁶, mormente – não apenas, mas principalmente – no campo do direito administrativo ordenador⁷ (poder de polícia). Equivale dizer, a

³ KINGSBURY, Benedict; KRISCH, Nico; STEWART, Richard B. The Emergence of Global Administrative Law. **International Law and Justice Working Papers**, New York University School of Law, n. 2004/1. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=692628. New York: Institute for International Law and Justice, 2012.

⁴ ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional por surto de coronavírus**. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812. Acesso em: 12 abr. 2020.

⁵ BRASIL. Congresso Nacional. **Decreto legislativo n. 6, de 20 de março de 2020**. Brasília: Congresso Nacional, 20 mar. 2020. Disponível em: <https://www.ufpe.br/documents/40070/1837975/ABNT+NBR+6023+2018+%281%29.pdf/3021f721-5be8-4e6d-951b-fa354dc490ed>. Acesso em 15 abr. 2020.

⁶ Para este estudo científico, o conceito operacional adotado para a categoria “estado de necessidade administrativo” é o seguinte: princípio geral de direito que condiciona a atuação administrativa em situações de vida caracterizadas pela anormalidade, devendo preencher os seguintes pressupostos: (i) perigo iminente e atual: risco de lesão ou ofensa, com caráter de urgência que, tratando-se de situação de evolução rápida, só uma intervenção célere poderá ser eficaz na prevenção dos efeitos danosos; (ii) interesse público essencial: essencialidade do interesse público tutelado que justifique a inaplicabilidade da “legalidade ordinária”; (iii) circunstância excepcional: realidade social anormal, revestida “de características cuja raridade não tenha permitido a sua previsão para efeito de, através de uma regra excepcional, prevenir os graves inconvenientes da sujeição à regra geral”; (iv) não provocada pelo agente: a situação de anormalidade não pode ter sido provocada pelo agente, tendo em vista o princípio da boa-fé; e (v) adequação da inaplicabilidade da regra estabelecida: juízo sobre a instrumentalidade do afastamento das regras estabelecidas para afastamento ou atenuação do perigo iminente e atual, com o atendimento do interesse público essencial. CORREIA, José Manuel Sérvulo. Revisitando o estado de necessidade. In: ATHAYDE, Augusto de; CAUPERS, João; GARCIA, Maria da Glória F. P. D. **Em homenagem ao professor doutor Diogo Freitas do Amaral**. Coimbra: Almedina, 2010.

⁷ “[...] parcela da função administrativa, desenvolvida com o uso do poder de autoridade, para disciplinar, nos termos e para os fins da lei, os comportamentos dos particulares no campo de atividades

demanda por reações estatais urgentes autoriza seja preterido o regramento administrativo ordinário, dando lugar, temporariamente, a uma legalidade excepcional ou extraordinária.

Assim, de forma paradoxal, o estado da arte do direito administrativo, que tangenciava a abertura desse último a novos paradigmas⁸ (direito administrativo global, no âmbito transnacional⁹, controle social e participação popular¹⁰, no âmbito interno), retorna às suas origens, mais especificamente ao conceito e à amplitude do ‘interesse público’, considerado como justificação das prerrogativas estatais excepcionais decorrentes do ‘estado de necessidade’ administrativo.

Essa é a temática delimitada do presente estudo, que se justifica não apenas na atualidade absoluta do tema, mas, principalmente, no reexame de três institutos basilares e singulares do direito administrativo, a saber, ‘estado de necessidade administrativo’, ‘poder de polícia’ e ‘interesse público’. Nesse cenário, o problema central gira em torno da seguinte indagação: o interesse público, a despeito das críticas que lhe são direcionadas¹¹, ressurge como fundamento hodierno de uma atuação administrativa

que lhes é próprio”. SUNDFELD, Carlos Ari. **Direito Administrativo Ordenador**. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 20.

⁸ “Paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham. E, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que compartilham um paradigma”. KUHN, Thomas. **A estrutura das revoluções científicas**. Tradução de Beatriz Viana Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 1975, p. 219.

⁹ “O fenômeno da transnacionalização representa o novo contexto mundial, surgido principalmente a partir da intensificação das operações de natureza econômico-comercial no período do pós-guerra, caracterizado – especialmente – pela desterritorialização, expansão capitalista, enfraquecimento da soberania e emergência de ordenamento jurídico gerado à margem do monopólio estatal. A transnacionalização não é fenômeno distinto da globalização (ou mundialização), pois nasce no seu contexto, com características que podem viabilizar o surgimento da categoria Direito transnacional”. STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: STELZER, Joana; CRUZ, Paulo Márcio (Org.). **Direito e Transnacionalidade**. Curitiba: Juruá, 2009, p. 15-54, p. 16.

¹⁰ Pode-se especular que o direito administrativo se encontre em vias de superar o paradigma tradicional de fundação do regime jurídico administrativo sobre o princípio da supremacia do interesse público, que deu origem a um sistema de poderes e de prerrogativas assimétrico e verticalizado. Em substituição, estaria emergindo um modelo de Administração Pública democrática, fundado em regimes jurídicos de matriz constitucional, estratificados sobre os vetores da dignidade da pessoa, do estado democrático de Direito e do princípio republicano. Esse novo paradigma se assentaria na construção plural das decisões administrativas e se ampararia no controle social de uma Administração horizontalizada, consensual, dialógica e isonômica. Ver, a esse respeito: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. O estado democrático de Direito como princípio constitucional estruturante do direito administrativo: uma análise a partir do paradigma emergente da administração pública democrática. **Revista de Direito Administrativo e Gestão Pública**, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 145-167, jul/dez. 2016.

¹¹ Neste estudo, são consideradas como críticas direcionadas ao interesse público a sua alegada origem autoritária, advogada, dentre outros, por Vasco Pereira da Silva (SILVA, Vasco Pereira da. **O contencioso administrativo no divã da psicanálise**: ensaio sobre as ações no novo processo administrativo. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009), e a pretensa relação antitética do princípio com o regime de direitos fundamentais, demonstrada por Gustavo Binenbojm (BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do direito administrativo no Brasil: um inventário de avanços e retrocessos. **Revista Eletrônica de Reforma do Estado (RERE)**, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público,

anormal, mas inexorável? A hipótese básica deste estudo responde afirmativamente ao problema de pesquisa, sublinhando uma noção de ‘interesse público’ imbricada e fundamentada no estado constitucional de Direito e que dialoga com o sistema de direitos fundamentais.

O objetivo geral consistiu em aferir se o interesse público é o fundamento das prerrogativas estatais excepcionais de modo a permitir uma sinalização para uma noção dialógica do instituto. Os objetivos específicos, por sua vez, foram subdivididos em harmonia com os três subitens da pesquisa: caracterizar o denominado ‘estado de necessidade administrativo’, identificar o poder de polícia atrelado ao interesse de ‘estado de necessidade administrativo’ da pandemia SARS-CoV-2 e avaliar o (redivivo) interesse público não somente quanto à supremacia, mas, renovado e alicerçado no estado constitucional de Direito.

Quanto à metodologia, a natureza da investigação retratou pesquisa pura, iniciada na compreensão de categorias fundamentais ao Direito Administrativo e, especialmente, do sentido teórico acerca do interesse público. Quanto à abordagem do problema, refletiu estudo qualitativo, pois foi decisiva a nitidez que se almejou na utilização de conceitos caros ao direito administrativo, de maneira a não mitigar distinções pontuais sinalizadas pela legislação e doutrina. Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, fortemente norteadas a partir das ações de políticas públicas do Governo Federal. O método de abordagem foi indutivo com enfoque crítico, a partir de observação sistemática dos fatos relacionados ao ‘interesse público’ no âmbito pandêmico e seu equacionamento na almejada dimensão republicana e democrática pautada pela Constituição Federal. Os procedimentos técnicos utilizaram doutrina, legislação e jurisprudência. Os resultados foram expostos exclusivamente em forma de textos.

2 A ocorrência do ‘estado de necessidade administrativo’

É notória a circunstância de o direito administrativo ordenador ter sido guindado a ponto central dos debates jurídicos, no Brasil e no México¹², a partir do reconhecimento,

n. 13, mar./abr./maio 2008, p. 7-8. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acesso em: 10 set 2020).

¹² LIZÁRRAGA, Pedro Alejandro Villarreal. El marco jurídico mexicano relativo a las emergencias sanitarias y pandemias. In: LIZÁRRAGA, Pedro Alejandro Villarreal. **Pandemias y derecho: una perspectiva de gobernanza global.** Disponível em:

pela Organização Mundial de Saúde, da emergência de saúde pública de interesse internacional¹³. Isso se deu pela singela razão de que, global e localmente, ações estatais determinaram incisivas restrições a direitos fundamentais, desde a liberdade de locomoção ambulatorial até a livre iniciativa.

O liame, no entanto, que une direito administrativo e situações de crise não é novo, tampouco imprevisto. No ordenamento jurídico brasileiro, colhem-se inúmeras regras – constitucionais e infraconstitucionais – que se constituem em ferramentas apriorísticas de solução de problemas administrativos anormais.

Assim é que, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXIV, prevê a desapropriação por necessidade pública, o mesmo se dando com a requisição de bens em caso de iminente perigo público, prevista no artigo 5º, inciso XXV. O texto constitucional, nessa toada, também possibilita, no artigo 37, inciso IX, a contratação temporária de servidores públicos sem concurso, em atenção à necessidade temporária de excepcional interesse público.

No terreno infraconstitucional, a título de ilustração, a Lei n. 8.666/93, em seu artigo 24, incisos III e IV, faculta, respectivamente, a contratação direta, com dispensa de licitação, de empresas para prestação de serviços, fornecimento de bens e execução de obras, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, bem como nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando houver risco de prejuízo ou comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros.

Esses instrumentos, não obstante positivados para situações de anormalidades, não se confundem com o ‘estado de necessidade administrativo’, que deve ser compreendido como o princípio geral de direito que condiciona a atuação administrativa em situações de vida caracterizadas pela excepcionalidade e que se implementa uma vez

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5641/12.pdf>. Ciudad de Mexico: UNAM, 2019, p. 139-178.

¹³ Não apenas o direito administrativo foi guindado à centralidade dos debates jurídicos; o internacional também, na medida em que o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), de 2005 (acordado, precisamente, depois da crise da SARS, em 2002-2003), se constitui na legislação de regência internacional de proteção contra a propagação internacional de doenças. É com espeque na redação do Artigo 12 do RSI que o Diretor-Geral da OMS tem o poder de declarar uma emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC). Só pode fazê-lo, no entanto, depois de receber as opiniões de um Comitê de Emergência, conforme estabelecido no Artigo 48 do RSI. Uma PHEIC é definida, pelo Artigo 1 do RSI, como um evento que “[...] constitui um risco à saúde pública de outros Estados por meio da disseminação internacional de doenças” e que “potencialmente, exige uma resposta internacional coordenada”. No Brasil, o RSI foi internalizado por meio do decreto n. 10.212, de 30 de janeiro de 2020.

preenchidos os seguintes pressupostos: (i) perigo iminente e atual: risco de lesão ou ofensa, com caráter de urgência que, tratando-se de situação de evolução rápida, só uma intervenção célere poderá ser eficaz na prevenção dos efeitos danosos; (ii) interesse público essencial: essencialidade do interesse público tutelado que justifique a inaplicabilidade da ‘legalidade ordinária’; (iii) circunstância excepcional: realidade social anormal, revestida “de características cuja raridade não tenha permitido a sua previsão para efeito de, através de uma regra excepcional, prevenir os graves inconvenientes da sujeição à regra geral”; (iv) não provocada pelo agente: a situação de anormalidade não pode ter sido provocada pelo agente, tendo em vista o princípio da boa-fé; e, (v) adequação da inaplicabilidade da regra estabelecida: juízo sobre a instrumentalidade do afastamento das regras estabelecidas para afastamento ou atenuação do perigo iminente e atual, com o atendimento do interesse público essencial.¹⁴

São, portanto, as circunstâncias práticas excepcionais – a exigirem reações estatais urgentes – que justificam o afastamento do regramento administrativo ordinariamente regente da administração pública, dando espaço à vigência de uma legalidade excepcional.

É por essa razão que Paulo Otero¹⁵ vislumbra o estado de necessidade administrativo como verdadeira causa de exclusão da ilicitude de uma atuação administrativa *contra legem*, porquanto a atuação será submetida a uma “legalidade alternativa”. Ainda, de acordo com o autor, a natureza *contra legem* da atividade administrativa se relaciona com o seu confronto face à legalidade jurídico-positiva que normalmente rege a administração pública, sabendo-se, no entanto, que a mesma é substituída, desde que se verifiquem os pressupostos do estado de necessidade administrativa, por uma legalidade excepcional.

Noutras palavras, o estado de necessidade administrativo é uma espécie de cláusula habilitadora, com efeitos derogatórios, suspensivos ou até criativos, de uma atuação da administração pública interventiva e ordenadora na sociedade, não prevista em lei ou contrária a esta, integrando o conceito de legalidade alternativa, sem prescindir

¹⁴ CORREIA, José Manuel Sérvulo. Revisitando o estado de necessidade. p. 733-738.

¹⁵ OTERO, Paulo. **Legalidade e Administração Pública**: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 998.

da constatação de circunstâncias excepcionais que clamam por uma ação urgente e necessária, posto o resguardo do interesse maior sopesado e ponderado.¹⁶

Não obstante o ‘estado de necessidade administrativo’ se imponha a despeito de inexistência de previsão constitucional ou legal expressa, ao contrário do que sucede em Portugal – em que o Código do Procedimento Administrativo¹⁷ prevê o estado de necessidade de forma expressa, no artigo 3º, item 2 –; no ordenamento jurídico brasileiro, o instituto se apresenta como princípio constitucional implícito, intuído analogicamente das previsões constitucionais de defesa do Estado e das instituições democráticas (Título V da Constituição Federal). Ainda que assim não fosse, valeria a advertência de Juan Carlos Cassagne¹⁸ no sentido de que a admissibilidade de regulamentos como a necessidade administrativa, ainda que não previstos expressamente na Constituição, se fundamenta pelo próprio princípio da subsistência e da continuidade do Estado.

Seja como for, é clarividente que o ‘estado de necessidade administrativo’ se desvela uma tentativa de, em situações de grave perturbação da normalidade – para além daquelas previstas no regime jurídico administrativo positivado –, preservar um elo, ainda que tênue, entre o poder e o Direito¹⁹. Em crises de saúde pública, como a ora verificada, tal instituto se opera por meio, principalmente, dos serviços públicos e do poder de polícia, em clara e contraditória oposição ao contexto de privatização do direito administrativo, em curso até a verificação do estado pandêmico. Ou acaso se olvida de que os servidos privados de saúde e a autorregulação – ainda que minimamente regulada²⁰ – não dariam cabo de resolver sequer os problemas iniciais da pandemia SARS-CoV-2?

¹⁶ MIRANDA, Juliana Gomes. **A teoria da excepcionalidade administrativa**: a juridicização do estado de necessidade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 116.

¹⁷ “Os atos administrativos praticados em estado de necessidade, com preterição das regras estabelecidas no presente Código, são válidos, desde que os seus resultados não pudessem ter sido alcançados de outro modo, mas os lesados têm o direito de ser indenizados nos termos gerais da responsabilidade da Administração”. REPÚBLICA PORTUGUESA. **Código do Procedimento Administrativo**. Diário da República Eletrônico. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115726880/202009111642/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diploma. Acesso em: 31 ago. 2020.

¹⁸ CASSAGNE, Juan Carlos. Sobre la fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia en el Derecho argentino. **Revista Española de Derecho Administrativo**, n. 73, Madrid: Civitas, p. 17-28.

¹⁹ BINENBOJM, Gustavo. **Poder de Polícia, Ordenação, Regulação**. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 151.

²⁰ A expressão “autorregulação regulada” foi introduzida no âmbito do direito público pela doutrina alemã, por ocasião da publicação, na revista *Die Verwaltung*, n. 4, 2000, das palestras apresentadas no Seminário em celebração ao sexagésimo aniversário do professor Wolfgang Hoffmann-Riem. DARNACULLETA GARDELLA, Maria Mercè. **Derecho administrativo e autorregulación**: la autorregulación regulada. Girona: Universitat de Girona, 2003, p. 22.

Foi o que ocorreu em 2009, por ocasião da influenza pandêmica H¹N¹: a Administração brasileira concebeu o Plano de Preparação para Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza²¹, que previa fossem adotados protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas preventivas e repressivas para garantia de saúde pública. Semelhante procedimento foi adotado no momento presente para a pandemia de SARS-CoV-2, no Brasil²², no México²³ e globalmente²⁴.

3 O poder de polícia²⁵ no ‘estado de necessidade administrativo’ da pandemia SARS-CoV-2

Pode-se, indene de dúvidas, intuir que o poder de polícia se justifica no interesse público – preponderante sobre o interesse particular – para a proteção do interesse social;

²¹ BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano Brasileiro de Preparação para Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza.** Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_brasileiro_pandemia_influenza_IV.pdf. Acesso em: 17 ago. 2020.

²² BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19.** Disponível em: <https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/Livreto-Plano-de-Contingencia-5-Corona2020-210x297-16mar.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2020.

²³ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Secretaría de Salud. **Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).** Disponível em: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020. Acesso em 18 ago. 2020.

²⁴ ESPANHA. Gobierno de España Ministerio de sanidad. **Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19.** Disponível em: https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf. Acesso em 19 ago. 2020. ÁFRICA DO SUL. National Department of Health South Africa. **Clinical management of suspected or confirmed COVID-19 disease Version 4 (18th May 2020).** Disponível em: <https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/05/Clinical-management-of-suspected-or-confirmed-COVID19-Version-4.pdf>. Acesso em 19 ago. 2020. AUSTRÁLIA. Department of Health. **Coronavirus (COVID-19) health alert (atualizado 2020 Ago 3).** Disponível em: <https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert>. Acesso em 19 ago. 2020.

²⁵ Não se desconhecem as críticas ao emprego da expressão, versadas, ilustrativamente, por Carlos Ari Sundfeld (SUNDFELD, Carlos Ari. **Direito Administrativo Ordenador.** São Paulo: Malheiros, 2003, p. 38-85), no Brasil (a expressão, por si, seria antitética, a par de lembrar época pretérita de “estado de polícia”), e por Agustín Gordillo (GORDILLO, Agustín. **Tratado de derecho administrativo.** Buenos Aires: Macchi-Lopes, 2000, t. II, p. XII-1 e XII-2), na Argentina (o conceito, na Antiguidade, protegia valores como a segurança, a salubridade e a moralidade públicas, mas acima da ordem jurídica, como conceitos metajurídicos, de modo que não existiria, na atualidade, um regime determinado para as “medidas de polícia” separado do resto da atividade estatal). Ainda assim, este estudo opta pela utilização da expressão, em razão da expressa menção constitucional (artigo 145, inciso II) e da conceituação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, artigo 78).

interesse este que também serve de fundamento para que os ordenamentos constitucional e infraconstitucional, expressa ou implicitamente, atribuam à Administração a fiscalização, o controle e o poder de fixar restrições ao uso de bens e ao exercício de direitos e atividades particulares, em atenção ao interesse coletivo.

Nessa lógica, o poder de polícia administrativo se constitui na parcela da função administrativa que disciplina a liberdade e propriedade dos indivíduos, interferindo no campo que lhes é próprio, mediante a imposição de limites (deveres de não fazer) e encargos (deveres de fazer), de modo preventivo ou repressivo, para o fim de adequar sua conduta à coletividade. É precisamente o que se infere do conceito legal do instituto, insculpido no artigo 78 do Código Tributário Nacional²⁶, declarado regular quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder (parágrafo único).

No que diz com o objeto do poder de polícia, o exercício de sua atribuição enfeixa um conjunto de atividades diversas, inexistindo, no ordenamento jurídico brasileiro, um rol normativo que esgote os comportamentos possíveis de fiscalizações e restrições. Há, isto sim, um sem número de textos normativos que direcionam ao Estado atribuições de limitações administrativas à liberdade e à propriedade.

É com esse pano de fundo que se desce à casuística de situar o poder de polícia na garantia da saúde pública, por ocasião da pandemia de SARS-CoV-2, desde a edição da lei n. 13.979/20²⁷, passando pelas ações constitucionais que a questionaram e a outras espécies normativas do período de excepcionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

Em 7 de fevereiro de 2020, se fez publicar a lei n. 13.979/20, a dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

²⁶ “Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. BRASIL. [Código Tributário Nacional (1966)]. **Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172Compilado.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

²⁷ BRASIL. **Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020**. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

decorrente do SARS-CoV-2, em vigor enquanto vigente o decreto legislativo reconhecedor do estado de calamidade pública em nível nacional. Posteriormente, em 20 de março de 2020, foi publicado o decreto regulamentador (decreto n. 10.282/20²⁸), que definiu os serviços públicos e as atividades essenciais cujo funcionamento e exercício deveriam ser resguardados.

A predita lei previu, para o enfrentamento da pandemia de SARS-CoV-2, dentre outras medidas afetas ao poder de polícia: a) isolamento social; b) quarentena; c) determinação para a realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, outras medidas profiláticas e tratamentos médicos específicos, além de fixar a obrigatoriedade do uso de máscaras; d) restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do país e de locomoção interestadual e intermunicipal; e) requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas (com garantia de ulterior pagamento de indenização justa); f) autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia de SARS-CoV-2 do coronavírus; g) dispensa de licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional; e, h) compulsoriedade de comunicação acerca de possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus ou de circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

Afora isso, em disposição de destacada importância, o artigo 3º, inciso III, alínea “d” autorizou a vacinação compulsória, celexuma que, agora, aporta ao Supremo Tribunal Federal (STF), no reconhecimento de repercussão geral (tema 1103) ao recurso extraordinário com agravo n. 1.267.879²⁹. Não se trata, no entanto, da única controvérsia judicializada relativamente ao regime de estado de necessidade administrativo

²⁸ BRASIL. **Decreto 10.282, de 20 de março de 2020**. Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

²⁹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso extraordinário com agravo 1.267.879/SP**. Repercussão Geral. Recorrente: Ana Carolina Prudente Correa e outros. Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relatora: min. Roberto Barroso, 12 de maio de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5909870>. Acesso em: 3 set. 2020.

desencadeado pela pandemia de SARS-CoV-2, no Brasil: na mesma corte de vértice foi apreciada a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade n. 6343³⁰.

Dito de outro modo, o artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, e os parágrafos 6º e 7º, inciso II, da indigitada lei n. 13.979/2020 condicionavam a que Estados e Municípios, no âmbito das competências e em seus territórios, pudessem adotar medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local, durante o estado de emergência decorrente da pandemia de SARS-CoV-2, apenas com a autorização do Ministério da Saúde. No ponto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu em parte a medida cautelar, a fim de, sem redução de texto, suspender em parte a aplicabilidade dos dispositivos questionados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a par de explicitar que, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição e desde que amparadas em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, Estados, Municípios e Distrito Federal podem determinar as medidas sanitárias de isolamento, quarentena, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver.

Demais disso, as ações diretas de inconstitucionalidade n. 6351, 6347 e 6353³¹ questionaram, também no Supremo Tribunal Federal, dispositivos da medida provisória n. 928/20 – cujas exigibilidades foram suspensas – que limitavam o acesso às informações prestadas por órgãos públicos durante a emergência de saúde pública decretada em razão da pandemia de SARS-CoV-2. Com isso, foi enfatizada a violação e ofensa aos princípios constitucionais da publicidade e da transparência.

Para além das referidas contendas constitucionais, ainda pendem de registro o ajuizamento das ações de descumprimento de preceito fundamental n. 668 e 669³², que questionaram a contratação e a divulgação da campanha publicitária denominada ‘O Brasil não pode parar’, que pregava que o isolamento vertical apenas para idosos e pessoas com doenças crônicas, o retorno das aulas e atividades educacionais em todos os

³⁰ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade 6343**. Requerente: Rede Sustentabilidade. Relator: min. Marco Aurélio, 24 de março de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881008>. Acesso em: 3 set. 2020.

³¹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade 6347 e 6353**. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Relator: min. Alexandre de Moraes, 25 de março de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881853>. Acesso em: 3 set. 2020.

³² BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de descumprimento de preceito fundamental 668**. Julgamento conjunto com a arguição de descumprimento de preceito fundamental 669. Requerente: Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Relator: min. Roberto Barroso, 30 de março de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5884082>. Acesso em: 3 set. 2020.

níveis de ensino, além do retorno do funcionamento dos modais de transporte públicos e privados, tudo com o fito de retomada econômica. O deferimento da medida cautelar vedou a produção e a circulação da peça publicitária impugnada, por qualquer meio, bem assim de outras campanhas que sugerissem que a população devesse retornar às suas atividades plenas ou que minimizassem a gravidade da pandemia de SARS-CoV-2. A medida foi fundamentada no caráter informativo, educativo e de orientação social que as campanhas publicitárias dos órgãos públicos devem ter.

Com efeito, um tal controle de constitucionalidade operado às indigitadas espécies normativas excepcionais denota, a toda evidência, que mesmo o ‘estado de necessidade administrativo’ resta circunscrito ao estado constitucional de Direito.

Nos âmbitos estaduais, distrital, e municipais, os referidos entes federados exercitaram, principalmente, por meio de decretos³³, no exercício da competência constitucional legislativa concorrente, medidas locais de enfrentamento da pandemia de SARS-CoV-2, reputadas inexoráveis, em um primeiro momento, mas impopulares, com o passar do tempo.

Seja como for e em quaisquer dos casos, este estudo defende – como hipótese central de pesquisa, aliás – que o manejo dos instrumentos de poder de polícia no momento presente, de estado de necessidade administrativo, antes de se constituir em alegada ponderação apriorística do legislador, relativizadora do direito fundamental à liberdade em favor do direito fundamental à saúde³⁴, concretiza o interesse público. Não, todavia, o interesse público da superada supremacia, mas um redivivo, alicerçado em novo e emergente regime jurídico administrativo que tem alicerces fincados no estado constitucional de Direito e na democratização da administração pública.

4 O (redivivo) interesse público

³³ A título ilustrativo, o decreto n. 55.240, de 10 de maio 2020, no Estado do Rio Grande do Sul, o decreto n. 509, de 17 de março de 2020, no Estado de Santa Catarina, e no Município de Florianópolis, o decreto n. 21.340, de 13 de março de 2020.

³⁴ Posição defendida em OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Estado de necessidade administrativo e poder de polícia: o caso do novo coronavírus. **Revista Brasileira de Direito Público – RBDP**, Belo Horizonte, a. 18, n. 68, p. 9-23, jan./mar. 2020.

Como já escrito, muito mais do que representar uma colisão de direitos fundamentais solvida pela ponderação³⁵, a utilização dos instrumentos do poder de polícia concebidos no âmbito de um estado de necessidade pandêmico reflete a concretização efetiva do interesse público, ainda que a maioria das medidas ostentem caráter impopular ou necessitem de fiscalização rigorosa e constante.

Importa fixar que o interesse público perseguido e realizado, no ponto, diz respeito não à supremacia do interesse público – cujo caráter alegadamente autoritário é especulado, dentre outros, por Paulo Otero³⁶ e Vasco Pereira da Silva³⁷ –, mas, sim, a um interesse público renovado e alicerçado no estado constitucional de Direito, que, por conta disso, fundamenta uma nova Administração, eficiente, plural, dialógica e consensual, tanto quanto possível.

A atual noção de administração pública e o conceito de interesse público guardam visceral ligação histórica e sociopolítica com a ideia de Estado Moderno, que sucedeu ao feudalismo medieval e, não obstante seu conteúdo varie conforme a conformação estatal (liberal, social e constitucional), nasce afinada com a noção cristã de bem comum e de bem-estar geral. Mais tarde, com o advento da constitucionalização do direito público, o conceito de interesse público se vê limitado à ordem constitucional, fonte de legitimação e justificação de todas as instituições democráticas e poderes constituídos³⁸.

Deriva dessa compreensão a ilação de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz³⁹ no sentido de que o interesse público admite diferentes entendimentos em função do módulo constitucional em que se encontre, não sendo igual o conceito que se pode manejar de

³⁵ Confira-se, a respeito: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Menos princípios, mais regras: a teoria da ponderação na encruzilhada do decisionismo. *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, Lisboa, a. 5, n. 3, 2019, p. 993-1023.

³⁶ OTERO, Paulo. **Legalidade e Administração Pública**: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade.

³⁷ SILVA, Vasco Pereira da. **O contencioso administrativo no divã da psicanálise**: ensaio sobre as ações no novo processo administrativo. Em sentido contrário: GABARDO, Emerson; HACHEM, Daniel Wunder. O suposto caráter autoritário da supremacia do interesse público e das origens do direito administrativo: uma crítica da crítica. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). **Direito administrativo e interesse público**: estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 155-201.

³⁸ CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. **Administração pública democrática e a supremacia do interesse público**: novo regime jurídico-administrativo e seus princípios constitucionais estruturantes. Curitiba: Juruá, 2015, p. 67-78.

³⁹ MUÑOZ, Jaime Rodríguez-Arana. El concepto del derecho administrativo y el proyecto de Constitución Europea. *A&C – Revista de Direito Administrativo e Constitucional*, Belo Horizonte, n. 23, p. 13-14, jan./mar. 2006.

Direito Administrativo no Estado Liberal de Direito à versão que pode apresentar o modelo de Estado Social e Democrático de Direito.

Entre nós, pela expressa menção do artigo 2º da Lei 9.784/99⁴⁰, é princípio de assento infraconstitucional⁴¹ e, a despeito de abalizado entendimento acerca da indeterminação de seu conceito⁴², definido, na respeitada doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello⁴³, como o “interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem”. Essa explicação é emendada em outra passagem doutrinária do mesmo autor: “o interesse público, o interesse do todo, do conjunto social, nada mais é do que a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da sociedade (entificada juridicamente no Estado)”⁴⁴.

Seja como for, para efeitos deste estudo, se advogam algumas premissas básicas que conduzem o interesse público no adrede retratado estado de necessidade administrativo, a saber: (1) a defesa do interesse público não é a defesa de um estado autoritário (se poderia especular que a Teoria das Razões de Estado⁴⁵, sim); (2) a defesa de que a gênese do direito administrativo moderno, amparada na noção de (supremacia

⁴⁰ BRASIL. **Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999**. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Brasília, DF: Presidência da República, [1999]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

⁴¹ Para além de infraconstitucional, o princípio pode ser considerado também constitucionalmente implícito, posto que os interesses difusos e coletivos declarados pela Constituição Federal seriam aptos a conformar-lhe um bloco de sustentação.

⁴² Ver, por todos, GABARDO, Emerson; REZENDE, Maurício Corrêa de Moura. O conceito de interesse público no direito administrativo brasileiro. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**. Belo Horizonte, n. 115, p. 267-318, jul./dez. 2017.

⁴³ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 25. ed. Malheiros: São Paulo, 2008, p. 51.

⁴⁴ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de interesse público. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Grandes temas de direito administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 183.

⁴⁵ "A tradição de pensamento indicada pela expressão Razão de Estado compreende todo o curso histórico da Europa moderna e das áreas a ela culturalmente ligadas (a América particularmente). Nela se pode distinguir algumas linhas particularmente significativas. O ponto de partida se situa no limiar da Idade Moderna e é constituído pelas instituições geniais e inspiradoras de Maquiavel, com que começa a emergir, em seus contornos mais gerais, o conceito de Razão de Estado, mas não ainda a sua exata formulação verbal [...] O segundo momento especialmente significativo desta tradição está na reflexão e análises dos mestres da razão e dos interesses de Estado, em sua maioria italianos e franceses, da segunda metade do século XVI e do século XVII [...] Esta doutrina atingiu depois um momento de enorme esplendor e de um altíssimo nível de conceituação na cultura alemã do século XIX e primeira metade deste". BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. Tradução de João Ferreira. v. I. 11. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 1067.

do) interesse público, é autoritária, de fato, reflete uma nuance de debilidade de motivação e de transparência afetas ao momento histórico anterior ao da constitucionalização; (3) no momento presente, a noção de interesse público é produto de uma dimensão republicana e democrática de uma sociedade plasmada na Constituição Federal, com a submissão estatal a essa dimensão.

De fato, o espaço legítimo e originário, por excelência, de definição dos valores e dos interesses aceitos como válidos em uma dada sociedade não é outro que não a sua Constituição e as leis que lhe buscam validade. No essencial, não compete à Administração decidir acerca dos interesses públicos, seus conteúdos, limites, meios e recursos necessários à concretização. Sua função é instrumental, de prossecução daqueles interesses já delineados pelo legislador constitucional.⁴⁶

Essa é a arquitetura que serve de base para a defesa de que o estado de necessidade administrativo instalado com a pandemia de SARS-CoV-2 e os variados instrumentos de exercício do poder de polícia manejados no período excepcional, antes de representarem pretense perfil autoritário do Estado, em última análise, concretizam um redivivo interesse público, vetor de um modelo de administração pública democrática e estratificada sobre os valores da dignidade da pessoa, do estado democrático de Direito e do princípio republicano.

Note-se que essa conformação rompe com o paradigma tradicional do regime jurídico administrativo, erigido na superada concepção de soberania do interesse público, que deu origem a um sistema de poderes e de prerrogativas assimétrico e verticalizado. E, ainda que assim não fosse, a utilização de instrumentos potestáticos, pelo Estado, amparados na lei e na Constituição, não constitui endosso à superada supremacia do interesse público.

O novo modelo se reflete na construção plural das decisões administrativas e se ampara no controle social de uma Administração horizontalizada, tanto quanto possível consensual, dialógica e isonômica. E assim o é porque a Constituição Federal permite

⁴⁶ CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. **Administração pública democrática e a supremacia do interesse público**: novo regime jurídico-administrativo e seus princípios constitucionais estruturantes. p. 115.

defender a existência de um direito fundamental à boa administração, por meio de uma gestão aberta, de um modelo de governança plural e democrático.⁴⁷

Sucedem, todavia, que as situações de estado de necessidade administrativo, como a ora vivida, colocam em teste não apenas os instrumentos administrativos, mas também o próprio papel do Estado enquanto estrutura instrumental. Aliás, no ponto, é mister ponderar que o só fato de o fenecimento do poder soberano que o Estado detinha de dizer o Direito e de aplicá-lo com autonomia⁴⁸ (transposição do Estado moderno para o atual⁴⁹) não significa removê-lo da centralidade de ações em matéria de instrumentos de controle da pandemia de SARS-CoV-2, por exemplo.

Para além disso, o que se desvela necessário fomentar não é nem a supremacia estatal, nem sujeição irrestrita, mas comportamentos compartilhados que concretizem, conjunta e simultaneamente, direitos fundamentais e metas coletivas, por meio da democratização da Administração e do controle social. Ilustrações claras dessa cogestão podem ser visualizadas no momento pandêmico.

Uma delas é o aplicativo Coronavírus-SUS, por meio do qual o Ministério da Saúde alerta, pelo número do telefone celular, em até vinte e quatro horas, acerca de pessoas que testaram positivo para SARS-CoV-2 e estiveram próximas ao titular da linha, nos últimos quatorze dias. A tecnologia de inteligência artificial denominada *API Exposure Notification* foi disponibilizada a partir de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Google e Apple⁵⁰. Como a catalogação dos casos depende da prestação de informações de rastreio dos infectados atendidos, se presume uma sinergia entre

⁴⁷ CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. O estado democrático de Direito como princípio constitucional estruturante do direito administrativo: uma análise a partir do paradigma emergente da administração pública democrática. p. 600-601.

⁴⁸ CALETTI, Leandro. **Os Direitos Humanos no cenário (transnacional) de fragmentação do Direito**. 2016. 219 f. Disponível em: <https://www.imed.edu.br/Uploads/LibraryPeriodical/555461e0-ada7-4110-b1bd-989eac9b7520.pdf>. Dissertação (Mestrado) – Faculdade Meridional, Passo Fundo, 2016.

⁴⁹ “Estado, soberanía, ciudadanía y territorio son conceptos jurídicos que han construido y acompañado a la modernidad y han permitido la construcción de los ordenamientos jurídicos nacionales. Pero la realidad desafía estos conceptos que parecen inaplicables a una dimensión mundial dominada por la transnacionalización de la economía, por las modificaciones que continuamente introducen la innovación científica y tecnológica, por una red electrónica que envuelve al mundo, borra las fronteras y torna vanas las jurisdicciones nacionales”. RODOTÀ, Stefano. Cual derecho para el nuevo mundo? **Revista de Derecho Privado**, Bogotá, n. 9, p. 5-20, jul./dez. 2005, p. 6.

⁵⁰ BRASIL. Ministério da Saúde. **Aplicativo Coronavírus-SUS vai alertar contatos próximos de pacientes com Covid-19**. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47292-aplicativo-coronavirus-sus-vai-alertar-contatos-proximos-de-pacientes-com-covid-19>. Acesso em: 12 set. 2020.

particular (fidedignidade da informação de contato/rastreio) e Estado (aplicativo)⁵¹, na alimentação de um instrumento de poder de polícia de rastreio e controle.

Outro exemplo afinado com a temática, porém, de índole global, é a declaração de uma concorrência saudável para a economia e os consumidores enquanto presente a pandemia, firmada por mais de uma centena de autoridades concorrenciais. O documento (*ICN Steering Group Statement: Competition during and after the Covid-19 Pandemic*⁵²) identifica a imperiosidade de cooperação entre empresas e entre estas e os Estados, com prazo e objetivo limitados, ao efeito de garantir o abastecimento de bens à população.

A toda evidência, a atuação conjunta, dialógica – consensual, quando possível – e organizada da Administração e do controle social fomenta a democratização da primeira e assegura a promoção dos direitos fundamentais, ainda que em períodos de excepcionalidade administrativa. Afora isso, ainda dá concretude ao princípio da eficiência, que densifica, em última análise, o próprio estado republicano, social e democrático de Direito, erigido como elemento estrutural fundamental.

Considerações finais

Se é bem verdade que o direito administrativo, nos dias antecedentes à pandemia de SARS-CoV-2, se debruçava sobre argumentos privatizantes do direito público (governança global, direito administrativo de índole global, autorregulação regulada, relativização das cláusulas exorbitantes etc.), é igualmente autêntica a apreensão segundo a qual, declarada a emergência de saúde pública de importância internacional, o direito público, notadamente, o administrativo, se viu alçado ao centro das discussões jurídicas nacionais e globais.

Foi precisamente nesse cenário que ações estatais determinaram incisivas restrições a direitos fundamentais, desde a liberdade de locomoção ambulatorial até a

⁵¹ Para exemplos de outras modalidades de inter-relacionamento entre Estado e particulares, mas na via da autorregulação regulada, ver CALETTI, L.; STAFFEN, M. R. A fragmentação jurídica e o direito ambiental global. **Veredas do Direito**, Belo Horizonte, v. 16, n. 34, p. 277-310, jan./abr. 2019. DOI: <https://doi.org/10.18623/rvd.v16i34.1455>. Disponível em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1455>>. Acesso em: 25 mar. 2020.

⁵² INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. **Comunicado do Steering Group: concorrência durante e após a Pandemia COVID-19**. Disponível em: <https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/08/Comunicado-do-Steering-Group-da-ICN-sobre-COVID-19.pdf>. Acesso em: 12 set. 2020.

livre iniciativa, em flagrante ocorrência de um ‘estado de necessidade administrativo’, assim compreendida a tentativa de, em situações de grave perturbação da normalidade, preservar a ligação entre poder e Direito. Na presente crise de saúde pública, o predito estado de necessidade se opera por meio, principalmente, do poder de polícia, perfectibilizado, entre nós, por instrumentos decorrentes de uma legislação excepcional de competência concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com inédito reconhecimento e protagonismo, aliás, destes últimos.

Ainda que nessas condições, o exercício do poder de polícia pandêmico – antes de se constituir em ponderação apriorística do legislador (mitigadora do direito fundamental à liberdade em favor do direito fundamental à saúde) – concretiza o interesse público, em clara afirmação positiva da hipótese de pesquisa aventada.

Não é, todavia, o interesse público da superada ‘supremacia’ o concretizado, mas, sim, um interesse público redivivo, alicerçado em novo e emergente regime jurídico administrativo que tem alicerces fincados no estado constitucional de Direito e na democratização da administração pública. Em suma, produto de dimensão republicana e democrática da sociedade plasmada na Constituição Federal, com a submissão estatal a essa dimensão.

Por derradeiro, as ilustrações de atuação compartilhada, dialógica e coordenada da Administração e do controle social citadas na última seção espelham não apenas a abertura da administração pública ao diálogo e à participação popular, mas também asseguram a promoção dos direitos fundamentais, mesmo em períodos de excepcionalidade administrativa. E, para além disso, como virtuoso consectário, tal cenário ainda materializa o princípio da eficiência, densificador do estado republicano, social e democrático de Direito.

Referências

ÁFRICA DO SUL. National Department of Health South Africa. **Clinical management of suspected or confirmed COVID-19 disease Version 4 (18th May 2020)**. Disponível em: <https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/05/Clinical-management-of-suspected-or-confirmed-COVID19-Version-4.pdf>. Acesso em 19 ago. 2020.

AUSTRÁLIA. Department of Health. **Coronavirus (COVID-19) health alert (atualizado 2020 Ago 3)**. Disponível em: <https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert>. Acesso em 19 ago. 2020.

BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do direito administrativo no Brasil: um inventário de avanços e retrocessos. **Revista Eletrônica de Reforma do Estado (RERE)**, Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 13, mar./abr./maio 2008, p. 7-8. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp>. Acesso em: 10 set 2020.

BINENBOJM, Gustavo. **Poder de Polícia, Ordenação, Regulação**. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. Tradução de João Ferreira. v. I. 11. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

BRASIL. [Código Tributário Nacional (1966)]. **Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172Compilado.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

BRASIL. Congresso Nacional. **Decreto legislativo n. 6, de 20 de março de 2020**. Brasília: Congresso Nacional, 20 mar. 2020. Disponível em: <https://www.ufpe.br/documents/40070/1837975/ABNT+NBR+6023+2018+%281%29.pdf/3021f721-5be8-4e6d-951b-fa354dc490ed>. Acesso em 15 abr. 2020.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

BRASIL. **Decreto 10.282, de 20 de março de 2020**. Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

BRASIL. **Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999**. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Brasília, DF: Presidência da República, [1999]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

BRASIL. **Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020**. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm. Acesso em: 1º set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Aplicativo Coronavírus-SUS vai alertar contatos próximos de pacientes com Covid-19**. Disponível em:

<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47292-aplicativo-coronavirus-sus-vai-alertar-contatos-proximos-de-pacientes-com-covid-19>. Acesso em: 12 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano Brasileiro de Preparação para Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza**. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_brasileiro_pandemia_influenza_IV.pdf. Acesso em: 17 ago. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19**. Disponível em: <https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/Livreto-Plano-de-Contingencia-5-Corona2020-210x297-16mar.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade 6343**. Requerente: Rede Sustentabilidade. Relator: min. Marco Aurélio, 24 de março de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881008>. Acesso em: 3 set. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade 6351**. Julgamento conjunto com as ações diretas de inconstitucionalidade 6347 e 6353. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Relator: min. Alexandre de Moraes, 25 de março de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881853>. Acesso em: 3 set. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de descumprimento de preceito fundamental 668**. Julgamento conjunto com a arguição de descumprimento de preceito fundamental 669. Requerente: Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Relator: min. Roberto Barroso, 30 de março de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5884082>. Acesso em: 3 set. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso extraordinário com agravo 1.267.879/SP**. Repercussão Geral. Recorrente: Ana Carolina Prudente Correa e outros. Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relatora: min. Roberto Barroso, 12 de maio de 2020. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5909870>. Acesso em: 3 set. 2020.

BLANCHET, Luiz Alberto. *Administração Pública, Ética e Desenvolvimento*. 2ª edição. Curitiba: Juruá Editora, 2016.

BLANCHET, Luiz Alberto. Desenvolvimento e sustentabilidade como fatores delimitadores da discricionariedade do Estado nos atos administrativos que repercutem sobre a atividade econômica. *Âmbito Jurídico*, v. 77, p. 7581, 2011.

CABRAL, Flávio Garcia. O Tribunal de Contas da União é um órgão político? *Revista de Investigações Constitucionais*, Curitiba, vol. 5, n. 2. p. 135-164, mai./ago. 2018. DOI: <https://doi.org/10.5380/rinc.v5i2.56183>

CALETTI, Leandro. **Os Direitos Humanos no cenário (transnacional) de fragmentação do Direito**. 2016. 219 f. Disponível em: <https://www.imed.edu.br/Uploads/LibraryPeriodical/555461e0-ada7-4110-b1bd-989eac9b7520.pdf>. Dissertação (Mestrado) – Faculdade Meridional, Passo Fundo, 2016.

CALETTI, Leandro; STAFFEN, Márcio Ricardo. A fragmentação jurídica e o direito ambiental global. **Veredas do Direito**, Belo Horizonte, v. 16, n. 34, p. 277-310, jan./abr. 2019. DOI: <https://doi.org/10.18623/rvd.v16i34.1455>. Disponível em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1455>. Acesso em: 25 mar. 2020.

CASSAGNE, Juan Carlos. Sobre la fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia en el Derecho argentino. **Revista Española de Derecho Administrativo**, n. 73, Madrid: Civitas, p. 17-28.

CORREIA, José Manuel Sérvulo. Revisitando o estado de necessidade. In: ATHAYDE, Augusto de; CAUPERS, João; GARCIA, Maria da Glória F. P. D. **Em homenagem ao professor doutor Diogo Freitas do Amaral**. Coimbra: Almedina, 2010.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. **Administração pública democrática e a supremacia do interesse público**: novo regime jurídico-administrativo e seus princípios constitucionais estruturantes. Curitiba: Juruá, 2015.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Menos princípios, mais regras: a teoria da ponderação na encruzilhada do decisionismo. **Revista Jurídica Luso-Brasileira**, Lisboa, a. 5, n. 3, 2019, p. 993-1023.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. O estado democrático de Direito como princípio constitucional estruturante do direito administrativo: uma análise a partir do paradigma emergente da administração pública democrática. **Revista de Direito Administrativo e Gestão Pública**, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 145-167, jul/dez. 2016.

DARNACULLETA GARDELLA, Maria Mercè. **Derecho administrativo e autorregulación**: la autorregulación regulada. Girona: Universitat de Girona, 2003.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Secretaría de Salud. **Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)**. Disponível em: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020. Acesso em 18 ago. 2020.

ESPAÑA. Gobierno de España Ministerio de sanidad. **Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19**. Disponível em: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf. Acesso em 19 ago. 2020.

GABARDO, Emerson; HACHEM, Daniel Wunder. O suposto caráter autoritário da supremacia do interesse público e das origens do direito administrativo: uma crítica da crítica. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). **Direito administrativo e interesse público: estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello**. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 155-201.

GABARDO, Emerson; REZENDE, Maurício Corrêa de Moura. O conceito de interesse público no direito administrativo brasileiro. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**. Belo Horizonte, n. 115, p. 267-318, jul./dez. 2017.

GORDILLO, Agustín. **Tratado de derecho administrativo**. Buenos Aires: Macchi-Lopes, 2000, t. II.

INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK. **Comunicado do Steering Group: concorrência durante e após a Pandemia COVID-19**. Disponível em: <https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/08/Comunicado-do-Steering-Group-da-ICN-sobre-COVID-19.pdf>. Acesso em: 12 set. 2020.

KINGSBURY, Benedict; KRISCH, Nico; STEWART, Richard B. The Emergence of Global Administrative Law. **International Law and Justice Working Papers**, New York University School of Law, n. 2004/1. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=692628. New York: Institute for International Law and Justice, 2012.

KUHN, Thomas. **A estrutura das revoluções científicas**. Tradução de Beatriz Viana Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 1975.

LIZÁRRAGA, Pedro Alejandro Villarreal. El marco jurídico mexicano relativo a las emergencias sanitarias y pandemias. In: LIZÁRRAGA, Pedro Alejandro Villarreal. **Pandemias y derecho: una perspectiva de gobernanza global**. Disponível em: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5641/12.pdf>. Ciudad de Mexico: UNAM, 2019, p. 139-178.

MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria dos princípios e função jurisdicional. *Revista de Investigações Constitucionais*, Curitiba, vol. 7, n. 1, p. 237-284, jan./abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.5380/rinc.v7i1.71868>

MATOS, E. O Ministério Público e o controle do ato administrativo discricionário. *RDAI | Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura*, v. 3, n. 9, p. 203-213, maio/jun. 2019. <https://doi.org/10.48143/rdai/19.elm>

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A noção jurídica de interesse público. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Grandes temas de direito administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2009.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 25. ed. Malheiros: São Paulo, 2008.

MIRANDA, Juliana Gomes. **A teoria da excepcionalidade administrativa: a juridicização do estado de necessidade**. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010.

MUÑOZ, Jaime Rodríguez-Arana. El concepto del derecho administrativo y el proyecto de Constitución Europea. **A&C – Revista de Direito Administrativo e Constitucional**, Belo Horizonte, n. 23, p. 13-14, jan./mar. 2006.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Estado de necessidade administrativo e poder de polícia: o caso do novo coronavírus. **Revista Brasileira de Direito Público – RBDP**, Belo Horizonte, a. 18, n. 68, p. 9-23, jan./mar. 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **OMS declara emergência de saúde pública de importância internacional por surto de coronavírus**. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:oms-declara-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novo-coronavirus&Itemid=812. Acesso em: 12 abr. 2020.

OTERO, Paulo. **Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade**. Coimbra: Almedina, 2003.

REPÚBLICA PORTUGUESA. Código do Procedimento Administrativo. Diário da República Eletrónico. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115726880/202009111642/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=diploma. Acesso em: 31 ago. 2020.

RODOTÀ, Stefano. Cual derecho para el nuevo mundo? **Revista de Derecho Privado**, Bogotá, n. 9, p. 5-20, jul./dez. 2005.

SILVA, Vasco Pereira da. **O contencioso administrativo no divã da psicanálise: ensaio sobre as ações no novo processo administrativo**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009.

STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: STELZER, Joana; CRUZ, Paulo Márcio (Org.). **Direito e Transnacionalidade**. Curitiba: Juruá, 2009, p. 15-54.

SUNDFELD, Carlos Ari. **Direito Administrativo Ordenador**. São Paulo: Malheiros, 2003.

Como citar este artigo: CALETTI, Leandro; STELZER, Joana. . O interesse público e o estado de necessidade administrativo: as novas aproximações de uma imbricação necessária - Public interest and the state of administrative need: the new approaches of a necessary imbrication. *Revista Brasileira de Pesquisas Jurídicas (Brazilian Journal of Law Research)*, Avarré: Eduvale, v. 1, n. 3, p. 73-96, 2020. DOI: 10.51284/rbj.01.caletti Disponível em: <https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbj/article/view/18>. Acesso em: 18 dez. 2020.